

5 pilares da Soberania Digital e Tecnológica, por Ergon Cugler, Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), participação na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados do Brasil

08 de outubro de 2025

Ergon Cugler de Moraes Silva, 27 anos, pesquisador CNPq sobre desinformação, inteligência artificial e tecnologias. Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o "Conselhão" do Governo Federal (2025-2027). Graduado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo (USP) e Pós-Graduado em Data Science & Analytics também pela USP. Possui Mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Pós-Graduação em Data Science for Social & Business Analytics pela Universitat de Barcelona (UB). Atua na ONG More in Common e no Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/FGV).

O que de fato é soberania? Quando entramos no debate sobre soberania digital:

1. Há quem argumente que o essencial seria firmar **melhores contratos com as chamadas Big Techs**, exigir que cumpram normas nacionais, protejam os dados dos cidadãos e respeitem nossas leis. É o discurso jurídico da regulação, que acredita que, com regras objetivas, o poder se equilibra. Mas isso não basta. Porque, mesmo que um contrato diga que os dados brasileiros pertencem ao Brasil, leis como o **Cloud Act**, aprovado nos Estados Unidos em 2018, determinam que empresas americanas, como Microsoft, Google ou Amazon, devem entregar dados armazenados em qualquer parte do mundo às autoridades dos EUA, sempre que houver uma solicitação judicial dos EUA. Ou seja, ainda que os servidores estejam em território brasileiro, a jurisdição permanece estrangeira. Esse é o **paradoxo da dependência digital: não adianta regular o inquilino se a casa pertence a outro país**.
2. E é então que alguns defendem que soberania digital se conquista com **infraestrutura nacional**: cabos, data centers, satélites e softwares produzidos aqui. É o caminho desenvolvimentista clássico, que aposta em capacidade produtiva e autossuficiência tecnológica. Mas isso também não basta. Porque infraestrutura sem controle social pode se tornar instrumento de dominação interna. **Se o Estado concentrar o poder digital sem salvaguardas democráticas**, abre-se a porta para o **vigilantismo**, a censura ou o uso político dos dados públicos. E, se a infraestrutura nacional for dominada por conglomerados

privados locais, apenas **trocamos de tutores**: saem as Big Techs globais, entram as nacionais. Nesse cenário, o povo continua fora da mesa e o digital segue sendo um território pautado por poucos.

3. Por isso, um terceiro entendimento é indispensável: A verdadeira soberania digital não se resume apenas a bons contratos nem apenas à infraestrutura própria, mas em **colocar a tecnologia a serviço da sociedade**. Significa fazer com que **as regras de melhores contratos sejam definidas com o povo**, e **a infraestrutura nacional ou não seja gerida em nome do povo**. Soberania digital é garantir que a tecnosfera, essa camada invisível que hoje estrutura a economia, a comunicação e até a democracia, esteja a serviço da sociedade, e não acima dela. Não se trata apenas de ter Estado forte, mas de ter **Estado democrático**, capaz de proteger direitos e evitar novas formas de colonização tecnológica.

Ideia central: Nem o isolacionismo, nem o entreguismo; Nem a tecnofobia, nem o determinismo tecnológico; Nem controle absoluto e vigilância de dados, nem terra sem lei. Soberania digital se trata do direito de um povo decidir, coletivamente, o seu próprio rumo tecnológico e com que propósito as tecnologias serão usadas.

1) Pilar Político-Institucional

Raciocínio central

Soberania digital exige que a lei do país valha também no digital. Isso pede instituições capazes de regular dados, algoritmos e plataformas, com autoridade, deveres claros e responsabilização efetiva. Sem esse pilar, a vontade pública não se materializa.

Elementos

Toda padaria precisa cumprir normas sanitárias e, se não cumprir, a vigilância fecha as portas. Já as Big Techs, que controlam fluxos de informação de bilhões de pessoas, se comportam como se estivessem acima das leis. No mínimo, isso representa uma **concorrência desleal**: enquanto empresas locais seguem regras e pagam impostos, corporações globais atuam no Brasil sem a mesma responsabilidade jurídica ou econômica. Mesmo sob a ótica liberal clássica, que defende o livre mercado, essa assimetria viola o próprio princípio de concorrência justa. A liberdade de mercado não pode ser desculpa para a ausência de soberania.

Enquanto o mundo inteiro avança em leis de soberania digital, o Brasil ainda engatinha. A **União Europeia** aprovou o **Digital Services Act** e o **Digital Markets Act**, que impõem obrigações diretas às plataformas: auditorias de risco, transparência algorítmica e multas que podem chegar a 6% do faturamento global. O **Reino Unido** adotou o **Online Safety Act**, com deveres claros de verificação etária, mitigação de riscos e responsabilização de executivos por omissão. Até países com estruturas regulatórias menores, como a **França e a Austrália**, já estabeleceram regras de responsabilização para intermediários digitais. E o Brasil? Continua sem um marco abrangente para plataformas digitais, sem lei específica para IA e sem política industrial consistente que proteja o ecossistema nacional de inovação. Em outras palavras: **enquanto outros países regulam o poder digital, nós ainda o terceirizamos.**

Possíveis caminhos

Vale destacar que o **Plano Brasileiro de Inteligência Artificial** é um passo inicial importante. Ele estabelece diretrizes para o desenvolvimento da tecnologia no país, reconhecendo que a IA deve servir ao bem público e não apenas a interesses corporativos. Mas, como toda política de Estado em construção, ele ainda precisa ganhar musculatura institucional, transformar princípios em instrumentos, metas e orçamentos. O PBIa mostra o caminho, mas cabe a nós garantir que ele não seja apenas uma carta de intenções: que se converta em política efetiva de soberania tecnológica, articulada com educação, inovação e desenvolvimento nacional.

É por isso que propus, no estado do Rio de Janeiro, por meio da Deputada Dani Balbi, três projetos de lei visando o fortalecimento da soberania digital e tecnológica. Como aponta a Deputada:

O PL 6361/2025 institui a Política Estadual de Enfrentamento a Golpes Digitais. O objetivo é apoiar vítimas de fraudes eletrônicas, padronizar o atendimento, integrar órgãos públicos e criar o “Disque Golpe”, um canal unificado de orientação e denúncia disponível 24 horas por dia. Mais que punir criminosos, a lei busca evitar que cidadãos, sobretudo idosos e trabalhadores, continuem sendo reféns de estelionatários que se aproveitam da falta de regulação das plataformas.

Já o PL 6362/2025 estabelece obrigações mínimas para as plataformas que lucram com anúncios e transações dirigidas a consumidores fluminenses. Se há lucro sobre a intermediação, deve haver também responsabilidade. O Estado não pode permanecer inerte diante de golpes que se repetem, enquanto as empresas acumulam bilhões sem garantir sequer mecanismos básicos de verificação e resposta.

O PL 6363/2025 avança no debate estratégico da soberania digital. O Brasil não pode continuar dependente de um punhado de multinacionais estrangeiras para operar seus sistemas públicos. O projeto propõe incentivos a soluções abertas e nacionais, interoperabilidade, preferência para software livre e mecanismos para ampliar a participação de pequenas empresas de tecnologia. É uma política que fortalece o ecossistema de inovação e gera empregos qualificados.

2) Pilar Estrutural

Raciocínio central

A nuvem não está no céu. Ela tem dono, endereço e conta de luz. Por trás da abstração digital, existe uma infraestrutura física feita de cabos, servidores, data centers e energia e quem controla essa base controla o país que dela depende. Soberania digital começa na posse e no domínio dessa infraestrutura, na capacidade de armazenar, processar e proteger nossos próprios dados. Sem essa base material, qualquer discurso sobre autonomia tecnológica é apenas retórica: não há soberania possível quando o território digital de uma nação pertence a outros.

Elementos

A Universidade de São Paulo usa o **Google Drive**. O Executivo Federal usa **Microsoft Sharepoint**. Dados do Sistema Único de Saúde (SUS) estão armazenados em **Data Centers da Amazon**. E o que acontece se alguém decide apertar um botão no vale do Silício?

A tecnologia se tornou chantagem. A infraestrutura digital virou moeda de barganha diplomática. E, diante disso, o Brasil aparece como um caso exemplar de dependência digital. É o chamado *soft power* na sua mais plena forma.

Esse cenário se agrava quando vamos aos recém-publicados dados do estudo que pude coordenar em parceria com Isabela Rocha (UnB), José Carlos Vaz (USP), Julia Veneziani (FGV) e Camila Modanez (FESPSP). Ao mapearmos dezenas de milhares de contratos e milhões de unidades contratadas por prefeituras, estados e União ao longo dos últimos anos, descobrimos que o Brasil já desembolsou, pelo menos, **R\$ 23 bilhões** a fornecedores de tecnologias de empresas como Microsoft, Oracle e Google, por licenças de software, nuvem e aplicações de segurança, sendo **R\$ 10,35 bilhões** apenas entre junho de 2024 e junho de 2025.

Apenas para mensurar, com os R\$ 23 bilhões investidos com tecnologias de fornecedores estrangeiros nos últimos anos, seria possível construir **86 data centers 5MW Tier 3 de alto padrão no Brasil**, aumentando em 50% o montante atual que é exclusivamente privado. Com o valor de R\$ 10 bilhões (de 2024 a 2025), seria o suficiente para financiar bolsas de pós-graduação para todos os **250 mil mestrandos e 100 mil doutorandos** do país durante um ano, não apenas os atuais bolsistas, mas todos pós-graduandos do país; ou para manter uma universidade com o porte da Universidade de Brasília por pelo menos quatro anos e meio ou o Centro Paula Souza, com mais de 220 ETECs e 80 FATECs, por pelo menos quatro anos.

Além disso, a **MP 1.318/2025 criou o REDATA** com incentivos fiscais e contrapartidas como oferta mínima de **10% da capacidade** ao mercado interno, investimento de **2% em P&D** no Brasil e meta

de eficiência **hídrica WUE igual ou inferior a 0,05 L/kWh**, com **redução de 20%** dessas duas obrigações para empreendimentos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Conforme apontado pela pesquisadora Camila Modanez (FESPSP), o texto, porém, não detalha critérios de consumo máximo energético ou emissão de CO₂, ou ainda limites para consumo hídrico indireto. Há ainda uma ausência de mecanismos de transferência de tecnologia e de metas de encadeamento produtivo nacional, reforçando alertas feitos por pesquisadores e entidades sobre soberania digital e dependência tecnológica.

No eixo socioambiental e de qualidade de vida, os casos já em curso pedem atenção imediata. Em **Eldorado do Sul (RS)**, o complexo Scala AI City foi divulgado com demanda de 4,75 GW em pico, valor comparado pela imprensa à usina de Jirau. Pesquisadores como Sérgio Amadeu (UFABC) inclusive têm alertado que apenas o data center de El Dourado Sul irá consumir mais energia do que o Estado inteiro do Rio de Janeiro, por exemplo. Em Caucaia, no CE, o projeto associado à Casa dos Ventos e ByteDance, como tem apontado a jornalista Laís Martins (Intercept) motivou protestos de comunidades Anacé e relatos de transtornos locais, além de estimativas de consumo equivalentes ao de milhões de residentes, o que reforça a necessidade de consulta prévia, livre e informada e salvaguardas territoriais. Organizações como o IDEC, LAPIN e IP.rec têm apontado lacunas de transparência e de proteção socioambiental no desenho da política.

Possíveis caminhos

A União Europeia lançou o programa **“Go European”**, uma iniciativa em contraponto ao domínio das Big Techs, visando três eixos: **1.)** Incentivar o uso de software livre e de código aberto em administrações públicas; **2.)** Fomentar o desenvolvimento de plataformas digitais interoperáveis com soberania europeia; e **3.)** Apoiar pequenas e médias empresas tecnológicas do continente frente ao domínio das grandes corporações globais

Em relação aos datacenters, deveríamos nos debruçar tecnicamente sobre três frentes: **primeiro**, condicionar os incentivos a métricas de desempenho completas, incluindo eficiência energética (PUE) e WUE que considere também a água embutida na geração elétrica, com auditoria anual independente. **Segundo**, exigir EIA-RIMA cumulativo de água e energia, planos de mitigação e monitoramento contínuo de efeitos sobre tarifas, ruído, trânsito, saúde e serviços urbanos nas áreas afetadas, assegurando consulta prévia a povos indígenas e comunidades tradicionais. **Terceiro**, atrelar benefícios a cláusulas de conteúdo local qualificado, programas de capacitação e padrões trabalhistas, com reversão de incentivos em caso de descumprimento. A MP ainda será analisada pelo Congresso e parte dos efeitos fiscais começa em 2026 segundo análises jurídicas, o que abre janela para calibrar esses parâmetros com base em evidências.

3) Pilar Democrático

Raciocínio central

Soberania digital não é apenas o direito de um Estado regular a tecnologia, mas o direito de uma **sociedade decidir coletivamente** como quer lidar com a tecnologia. Um país só é digitalmente e tecnologicamente soberano se suas tecnologias estiverem submetidas a auditabilidade pública, transparência e participação social. Sem isso, qualquer infraestrutura ou lei pode ser capturada por governos de ocasião ou por corporações com interesses próprios.

Elementos

Pensar soberania digital é pensar anticorpos democráticos para o futuro. É garantir que tecnologias públicas ou privadas **não possam ser cooptadas em aventuras autoritárias**, convertendo o Estado em aparelho de vigilância. É criar mecanismos para que a **polarização não contamine o debate regulatório**, impedindo que a desinformação defina os rumos da política digital. E é também enfrentar a capacidade inédita das grandes **plataformas de interferir** diretamente no debate público, agindo como juízas do próprio jogo.

Hoje, nossa dependência tecnológica nos torna reféns da boa vontade das plataformas e a história recente mostra que essa boa vontade não existe. Durante a tramitação do **PL 2630/2020**, empresas como **Google, YouTube, Spotify e Twitter/X** atuaram de forma coordenada para sabotar o debate público e pressionar o Congresso: o **Google** exibiu mensagens contra o projeto no **rodapé** da busca; o **YouTube** enviou **carta** a criadores de conteúdo pedindo mobilização; o **Spotify** veiculou **anúncios** políticos, violando suas próprias políticas internas; e o **Twitter/X** praticou **shadowbanning** de parlamentares e comunicadores favoráveis à regulação.

Não é um fenômeno isolado. Na Europa, um estudo do Corporate Europe Observatory, em parceria com a LobbyControl, identificou **612 entidades** ligadas ao setor digital atuando em lobby junto às instituições da União Europeia, somando mais de **97 milhões de euros** em um único ano. Trata-se de um ecossistema de poder privado que disputa a própria forma da democracia.

Possíveis caminhos

Garantir a soberania democrática sobre o digital requer três movimentos centrais: **Transparência e responsabilização**, tornar públicos os critérios de moderação, recomendação e publicidade das plataformas, com auditorias periódicas independentes e sanções em caso de manipulação informacional. **Instituições participativas**, fortalecer conselhos de governança, como é **Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)**, com representação de sociedade civil, academia e setor público e setor privado, para acompanhar políticas de dados e IA. **Blindagem contra captura política**, assegurar que infraestruturas e sistemas de dados não possam ser instrumentalizados por governos de ocasião, mediante salvaguardas legais e mecanismos de controle cruzado.

Em síntese, o pilar democrático é o que impede que o poder digital, seja ele privado ou estatal, se transforme em poder absoluto. **Sem ele, a soberania corre o risco de ser apenas a troca de uma tutela estrangeira por uma tutela doméstica.**

4) Pilar Cognitivo

Raciocínio central

Soberania digital não é só controlar máquinas, mas também **preservar os sentidos**. Um país só é soberano quando possui autonomia para formar sua própria **consciência coletiva**, para decidir o que pensa, o que valoriza e o que ensina. De nada adianta dominar a infraestrutura e ter boas leis, se nossas mentes continuarem reféns de algoritmos estrangeiros que moldam o que vemos, sentimos e acreditamos.

Elementos

De que adianta todos os pilares anteriores se as nossas crianças seguem recebendo, todos os dias, **conteúdos violentos e de automutilação?**

O poder cognitivo das Big Techs se manifesta na maneira como moldam o que as pessoas veem, sentem, acreditam e consomem. Tudo começa com a coleta massiva de dados: cada clique, cada curtida, cada segundo de vídeo assistido é registrado. Quanto mais tempo o usuário permanece nas plataformas, mais dados são capturados. E esses dados alimentam os modelos de inteligência artificial, treinados em subsolos no Vale do Silício, que, por sua vez, refinam os mecanismos de recomendação de conteúdo com perfilamento, o chamado “algoritmo”.

Esse algoritmo, no fundo, é apenas um conjunto de regras. Ele percebe o que a pessoa consome, o que ignora, onde para e onde avança, e ajusta o fluxo de conteúdo para manter a atenção presa. É o modelo de negócio conhecido como economia da atenção. A lógica é simples: **quanto mais tempo o usuário fica na plataforma, mais publicidade ele consome**; e mais dinheiro a plataforma ganha. Não é informar, educar ou entreter. É reter, viciar e monetizar.

O problema é que esse modelo favorece conteúdos que apelam para **conteúdos de caráter moral-emocional**, como aponta a doutora Renata Mielli (USP) em sua tese de Doutorado, especialmente aquelas ligadas a medo, raiva e indignação. Em português objetivo: pânico moral, sensacionalismo, guerra cultural, desinformação, teorias da conspiração. Estudo conduzido pelo NetLab/UFRJ, mostra que o algoritmo do YouTube espalha desinformação climática, mesmo quando a busca original era neutra ou científica.

Além disso, estudo do **Think Twice Brasil**, mostra que o algoritmo do TikTok estaria ativamente enviando conteúdos relacionados à automutilação para jovens. No Brasil, a pesquisa **TIC Kids Online do NIC.br/Cetic.br** indica um cenário equivalente: **83% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos** possuem perfil em pelo menos uma rede social, sendo que, entre **9 e 10 anos, 60%** já estão nesses ambientes virtuais¹.

O **Facebook Papers**, um conjunto de documentos internos vazados por uma ex-funcionária da Meta, mostraram que a própria empresa sabia que seus produtos estavam agravando distúrbios alimentares em adolescentes e discursos de ódio; e mesmo assim manteve, porque dava lucro.

É um ciclo de retroalimentação tóxica, movido por um único objetivo: aumentar o consumo e vender mais publicidade. A lógica é perversa: quanto mais a plataforma vicia o usuário, mais ela o conhece. Quanto mais o conhece, mais ela vicia. E tudo isso um modelo de negócio que tem apenas como seu objetivo central a apresentação de mais publicidade.

Não é um fenômeno marginal. A pesquisa que coordeno mapeou mais de **2,5 milhões de usuários** ativos em grupos e canais conspiratórios brasileiros no Telegram, revelando a consolidação de um ecossistema paralelo de informação, onde circulam narrativas antidemocráticas, negacionismo e manipulação emocional em escala industrial.

Em casos extremos, esse ecossistema chega a lucrar diretamente com o ódio. Estudo que coordenei, e foi pauta do Intercept Brasil por meio da jornalista Laís Martins, mostrou que **comunidades neonazistas brasileiras no Telegram monetizam** conteúdo extremista por meio de assinaturas mensais, uma distorção que expõe o fracasso da autorregulação e o vazio da responsabilidade digital.

Possíveis caminhos

No **Reino Unido**, a entrada em vigor do **Online Safety Act** marcou um novo patamar de responsabilidade digital: as plataformas, inclusive sites adultos, passaram a ser legalmente obrigadas a adotar mecanismos robustos de verificação etária e a comprovar medidas de proteção de menores contra riscos previsíveis.

Na **União Europeia**, o **artigo 28 do Digital Services Act (DSA)** determina que serviços digitais garantam privacidade e segurança por design e por padrão, com medidas de última geração, proporcionais e não intrusivas, além de exigir governança contínua e auditorias regulares.

Já a **França**, por meio da **ARCOM**, foi além: estabeleceu o princípio da dupla confidencialidade, em que o site não sabe quem é o usuário, e o verificador não sabe a qual site o usuário acessa, modelo técnico que impede rastreamento cruzado e estabelece um padrão de proteção de dados sem precedentes na Europa.

¹ BRASIL. NIC.br; Cetic.br. TIC Kids Online Brasil 2024. 2024. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/kids-online>. Acesso em: 07 out. 2025.

5) Pilar Ético-Civilizatório

Raciocínio central

Soberania digital não é apenas uma questão de infraestrutura ou de regulação: **é uma questão de propósito civilizatório**. É decidir para que e para quem servem as tecnologias. Num mundo guiado por promessas de eficiência e lucro, a ética se torna o último limite entre o humano e o automatizado. Uma nação só é verdadeiramente soberana quando consegue definir seus próprios valores e colocá-los acima dos imperativos tecnológicos e mercadológicos.

Elementos

A tecnologia nunca é neutra. Cada linha de código carrega uma visão de mundo, uma hierarquia de interesses e uma ideia de futuro. Por isso, pensar soberania digital exige confrontar o determinismo tecnológico: **essa crença de que toda inovação é inevitável** e, portanto, **incontestável**. Esse pensamento é o novo dogma da era digital: o de que “se é possível fazer, deve-se fazer”, mesmo que isso custe direitos, empregos, privacidade ou o próprio meio ambiente.

É essa mentalidade infantil que faz com que governos substituam **servidores públicos por sistemas de IA** sem supervisão, **tribunais aceitem laudos automatizados** e **casas legislativas adotem o ChatGPT para resumir projetos de lei**, como se o conhecimento humano pudesse ser delegado a uma máquina treinada por interesses privados. O resultado é uma **tecnocracia fantasiada de eficiência**: decisões automatizadas sem responsabilidade humana, políticas públicas sem debate social e saberes subordinados a modelos que sequer podem ser auditados.

E há, ainda, a dimensão ambiental, inseparável dessa reflexão. Cada clique, busca ou modelo de IA **consome energia, água e minerais extraídos sob condições muitas vezes degradantes**. A expansão dos data centers, intensificada pela corrida da inteligência artificial generativa, agrava pressões sobre aquíferos, sistemas elétricos e ecossistemas locais. Nesse sentido, **soberania digital também deve ser soberania climática**: significa compreender que não existe transformação tecnológica justa sobre um planeta colapsado.

Por fim, há o risco civilizatório do vazio ético. Ao aceitarmos passivamente a lógica de que “o dado é o novo petróleo”, abrimos espaço para que a vida humana seja tratada como matéria-prima e as sociedades, como experimentos. O problema não é apenas o que a tecnologia pode fazer, mas o que ela nos autoriza a deixar de sentir: empatia, responsabilidade, prudência.

Possíveis caminhos

Diversos países já compreenderam que a disputa tecnológica é também uma disputa civilizatória e têm buscado ancorar suas políticas digitais em valores éticos e ambientais. A União Europeia talvez seja o caso mais emblemático, ao aprovar o **AI Act**, que estabelece uma arquitetura de governança baseada em direitos fundamentais, transparência algorítmica e supervisão humana obrigatória em sistemas de alto risco. Essa legislação não apenas regula a inteligência artificial, mas define uma visão de sociedade, onde o avanço tecnológico deve servir à dignidade humana e à sustentabilidade. Da mesma forma, o **European Green Deal Digital**, em curso, impõe metas de eficiência energética e neutralidade de carbono à infraestrutura digital, reconhecendo que o impacto ambiental das tecnologias é parte inseparável da sua avaliação ética. Na mesma direção, o **Canadá** implementou o **Algorithmic Impact Assessment**, exigindo que qualquer sistema automatizado usado pelo Estado passe por auditoria pública e análise de riscos éticos e sociais.

Essas experiências mostram que é possível alinhar inovação, responsabilidade e justiça social. O **Chile**, por exemplo, ao incluir **direitos digitais na proposta de nova Constituição**, e a **Nova Zelândia**, ao adotar princípios de **algorithmic stewardship** (zeladoria algorítmica), caminham para construir um modelo de governança tecnológica que reflete valores nacionais e respeito à coletividade. O Brasil pode trilhar caminho semelhante: incorporando critérios éticos e climáticos em todas as políticas de inovação e digitalização; exigindo transparência, auditoria e supervisão humana em sistemas automatizados de impacto social; e tratando o desenvolvimento tecnológico não como um fim, mas como um meio para fortalecer a democracia, reduzir desigualdades e garantir um futuro sustentável.

Porque soberania digital não se mede apenas por quem controla os dados, mas por quem decide o destino da tecnologia e com que propósito ela é usada.